

angiocarb

MEDIX Orvosi Szolgáltató és Tanácsadó Kft.

TRANSZKUTÁN GÁZ- ÉS MODULÁRIS TERÁPIA TÁMOGATÁSA

Az Angiocarb eszköz célja egy mofetta-jellegű, természetes szén-dioxid-terápia megvalósítása, amelyet kiegészítő orvosi és relaxációs terápiákhoz lehet alkalmazni. A készülék helyi érszabályozó hatást biztosít, elősegítve az oxigénellátást és a mikrocirkulációt, így segíthet számos érrendszeri és reumatológiai probléma kezelésében.

ADATGYŰJTÉS ÉS SZEMÉLYRE SZABOTT TERÁPIÁS JAVASLATOK

Az eszköz alkalmas élettani paraméterek mérésére. Az adatok alapján optimalizálható a terápiás protokoll. Az informatikai rendszer validált mérési eredményeket tárol, amelyek tudományos és klinikai kutatásokhoz is felhasználhatók

FELHASZNÁLÓBARÁT KIALAKÍTÁS

Az ipari formatervezők által optimalizált ergonómia biztosítja, hogy a készülék kényelmesen alkalmazható legyen különböző célcsoportok számára. Az egyszerű kezelőfelület és a személyre szabható beállítások révén az eszköz mind szakmai, mind otthoni környezetben könnyen használható.

MODERN INFOKOMMUNIKÁCIÓS MEGOLDÁSOK

A készülék egy fejlett elektronikai vezérlőrendszert tartalmaz, amely alkalmas a távfelügyeletre, adatgyűjtésre és elemzésre. Az internetalapú integráció lehetővé teszi az orvosok és terapeuták számára a terápiás adatok távoli monitorozását, valamint a kezelések hatékonyságának nyomon követését.

AZ „ANGIOCARB” EGY INNOVATÍV, MOBILAN TELEPÍTHETŐ ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZ, AMELY ALKALMAS TRANSZKUTÁN GÁZTERÁPIA ÉS MODULÁRIS KIEGÉSZÍTŐ TERÁPIÁK ELVÉGZÉSÉRE. A KÉSZÜLÉK ERGONOMIKUS KIALAKÍTÁSA, INTEGRÁLT BIZTONSÁGI RENDSZEREI ÉS FEJLETT INFOKOMMUNIKÁCIÓS FUNKCIÓI RÉVÉN KIEMELKEDŐ LEHETŐSÉGET BIZTOSÍT TERÁPIÁS ÉS PREVENCIÓS CÉLOKRA EGYARÁNT.

ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEK

- Érrendszeri és reumatológiai betegségek kezelése
- Regeneráció és rehabilitáció támogatása
- Sportorvosi és fizioterápiás alkalmazások
- Wellness és egészségmegőrző programok
- Alternatív és kiegészítő gyógyászati megoldások

Kutatási eredmény bemutató

1. A berendezés felépítése

1.1. A kabint felépítő elemek és funkciói:

1. A belső gázzintérzékelő, hivatott a zárt kabin feltöltődése alatt, a kabinba áramló gázelegy további beáramlását szabályozni. A levegő min. 85tf% CO₂ szintre történő feltöltődésekor leállítja a gáz beáramlását azon mágnesszelep lezárásával, amelyen keresztül a terápiás gáz a kabinba áramlik. A szenzor folyamatosan üzemel és amennyiben a gáz a rajta beállított hiszterézis értéke alá esik a gázzárt kabinban, újra megnyitja a mágnesszelepet, a kabin az érzékelő magasságáig feltöltődik min. 85tf%-ra.

2. A kezelő helyiség külső gázérzékelője, amely teljesen azonos berendezés, mint az 1. számú elem, annyiban eltérően, hogy min. 0,5tf% CO₂ gáz érzékelésekor kapcsol és működésbe hoz egy éles riasztó hangon működő magas veszélyes szintre figyelmeztető hangjelző berendezést. Ezen szenzor feladata a kezelő helyiség 5-10cm magasságában a CO₂ szint vizsgálata és riasztás. A riasztás alatt a berendezésen nem indítható kezelés, a folyamatban lévő kezelés megszakad a kabintér azonnali kültérbe ürítésével és a kabin gázellátása le van

tiltva addig, míg a külső rendszer automatikusan és folyamatosan érzékel és vezérel, beavatkozásra nincs lehetőség, a kezelő helyiség teljes szellőztetését követően fog automatikusan feloldani tiltási funkciójából, amelyet a vészjelzés megszűnése jelez.

3. Ezen külső érzékelő és vészjelző rendszer áramkimaradás esetén is vészleállításra képes, folyamatban lévő kezelés esetén, mert erre alkalmas beépített táppal van ellátva a biztonság érdekében.

4. A kabin két oldalán található, három funkciójú kapaszkodó, amely egyrészt hivatott a beteg kabinba lépésekor, arra támaszkodva segítséget nyújtani.

Másrészt a kabinba lépést követően a leüléskor abban kapaszkodva elősegíteni a kabinba történő elhelyezkedést. Felső részének megfogásával, a karok és a lábak együttes működésével segít a pácienset a súlypontja süllyesztésében, az ülő felületre történő rátájolásban. Harmadrészt segít a kezelés végeztével a kabinból történő felállásban és kilépésben.

5. A kabin biztonsági fedő lemeze, amely esetlegesen a kezelő helyiségben lévő egyén kezelés közben a kabinba, a terápiás gáztérbe történő behajlását hivatott gátolni. További biztonsági funkciója a kezelésben részt vevő személy védelme, azaz ne tudjon a terápiás gázba hajolni. A kezelt személy nagyobb mértékű előre mozdulásával a kabin fedő lemezét elmozdítja, ezáltal a rendszer vészleállást végez. A fedő lemez alap pozícióját a kabinban a rajta és a kabin falán lévő tartó konzolokban elhelyezett mágnesek biztosítják. Az oldalfali tartó konzolokban elhelyezett LED panelek világítják meg kezelés alatt a fedő lemezt. A fedőlemez hiányában vagy nem megfelelő pozícióba történő behelyezése esetén a kezelés nem indítható el.

6. FRX elmozdulás érzékelő, adó és vevő egyben, amely a kezelő mindkét oldalán beépítésre került. Ezen elem funkciója a páciens előre dőlésének, elmozdulásának figyelése, amely aktiválódik, ha a kezelt személy a szenzorok elől elmozdul (előre dől, vagy nem ül senki a kezelő kabinban). Az aktiválással elindul a figyelmeztető hangjelzés, és ha a kezelt személy nem dől hátra a háttámlákra (az elmozdulás nem szűnik meg), akkor megszakítja a kezelést vészleállítással, a gáz kültérbe juttatásával ($t < 5\text{sec}$ alatt leürül a kabin). Ezen elem funkciójának nem teljesülése esetén, azaz a kabinban a foto reflexiós szenzor előtt nem ül senki, nem fog tudni elindulni a kezelés.

7. A rendszer terápiás gáz bevezető egysége a kabin alsó középső részén helyezkedik el, a gáz elvezető rendszer felett.

8. A rendszer gázvezető és elzáró eleme. A terápia közben a kabin egy épületben, egy kezelő helyiségben helyezkedik el, mindamelllett a kabintér állandó összeköttetésben van a külső térrel. A két térrész közötti nyomáskülönbség gázáramláshoz vezet, amelyet ezzel a berendezéssel tudunk szabályozni, így a kezelés alatt a kül és beltér nyomáskülönbsége nem tud bezavarni a kabin gázterébe.

9. A légkamra, amely egy specifikált ventilátorral felszerelt, a gázvezetővel összhangban vezérelt, a kabin gáztartalmának nagy sebességgel kültérbe történő kijuttatására hivatott. (Kabin gáztérfogat ~400L/4sec).
a) A kabin vezérlő elektronikája, IP védett dobozban helyezkedik el, 110V – 220V hálózatra csatlakoztatható, a kabin az IP védett dobozban elhelyezett 24VDC tápegységgel üzemeltetni képes a kabin teljes funkcióját.

10. A terápiás eszközben elhelyezkedő páciens lábainak kényelmes elhelyezkedését, szabadon pozicionálható támasztását segíti elő. A lábakat megemelve, a comb alsó felületét elemelve az ülőke párnákról, nagyobb felületen teszi lehetővé a terápiát és gátolja a kabinba csúszás lehetőségét. Használata ajánlott!

11. A gázadagoló és szabályozó egység, amely egy zárt dobozban helyezkedik el a gázpalackokra kötve. Az egységben helyezkedik el az időegységre vonatkoztatott beállított gázmennyiséget ellátó berendezés, a gázadagolás vezérelt eleme mágnes szelepe.

12. A rendszer vészleállító nyomógombja, amelyből 3db helyezkedik el a kabinon. 2 db a kabin belső terében a kapaszkodó alatt a jobb és balkéz kartámlája előtt, míg a 3. a kabin külső kijelző panelje mellett az üzemeltető, kezelés vezető számára kialakítva. Bármely nyomógomb megnyomásával a kezelés azonnal leállítható, a berendezés leáll és a kabinban lévő gázt azonnal a kültérbe juttatja ($t < 5\text{sec}$ alatt leürül a kabin).

13. A kabin ajtajának nyitás érzékelője. Az elem egy reed kapcsoló, amely nyitott ajtó pozícióban nem engedi elindítani a kezelést, és amely folyamatban lévő kezelés közben az ajtó megnyitással, azonnal a kabin vészleállítását eredményezi, azaz a kezelő kabin gáztartalmát a kültérbe juttatja ($t < 5\text{sec}$ alatt leürül a kabin). A páciens lecsúszása esetén a mágnesekkel zárt állapotban tartott ajtó (nyitási erő $< 5\text{kg}$) minden esetben megnyílik és vészleállítást eredményez.

A kabin fő méretei:

2. Telepítés

2.1. A berendezés

1. A berendezést a hátoldalon található főkapcsoló elfordításával lehet bekapcsolni.

Ekkor a készülék jobb oldalán található kijelzőn megjelenik az indító képernyő. Kikapcsolt állapotot követő bekapcsoláskor a gázérzékelő központ min. 5 perc eltelte után lesz üzemkész állapotban, ezért legalább ennyi időt szükséges várni a kezelés megkezdésével. Újraindítást követően, illetve ha a palackcsere szükségessé válik az indító képernyőt követően a palackcsere képernyő jelenik meg.

indító képernyő

palackcsere képernyő

2. Iniciálást követően az indító képernyő jelenik meg a kijelzőn. A rendszer működőképességét a start képernyő megjelenése jelzi. Amennyiben nem használjuk, a képernyő elsötétül, míg a kijelzőt újra meg nem érintjük. A start gomb megnyomásával megjelenik a kezelés idejének beállítására szolgáló képernyő, ahol kiválasztható a kezelés ideje (az időt a fel – le gombok segítségével tudjuk állítani). Ezután a zöld gombbal indítható a kezelés, vagy a piros gombbal visszatérhetünk a kezdő képernyőre.

start képernyő

kezelési idő beállítása

3. A beteg a készülék elején lévő ajtó nyitásával tud helyet foglalni a készülékben. A beteg a karjait elhelyezheti a kabin könyöklőin vagy maga mellett lógatva a kabinba tarthatja azokat. Kezelés alatt minél kevesebb mozgás célszerű, ezért fontos a kényelmes testhelyzet megtalálása a kezelés idejére. Szükség esetén használja a készülékhez tartozó lábtartókat is (11). Az ajtó megfelelő szigetelését az ajtó belső felén futó szigetelő csíkok biztosítják. Ezek épségét ellenőrizni kell a kezelés megkezdése előtt, mert a nem megfelelő szigetelés esetén a szivárgó gáz a külső CO₂ érzékelő aktiválásával leállítja a kezelést. Az ajtó mágneszárral záródik. A kezelés megkezdése előtt ellenőrizze az ajtó megfelelő záródását és helyezze fel a biztonsági fedő lemezt (5)!

4. A kezelés csak csukott ajtó, a zárt biztonsági fedő lemez, kihúzott vészleállító gombok, illetve a beteg megfelelő pozícióját jelző elmozdulás érzékelők esetén indul el. Az esetleges hibát a megfelelő sárga színű hibajelző ikonok megjelenése jelzi. A hiba elhárításával az indítás folytatódik. A ventilátor és a gáz elvezető zsalu működőképességének tesztjét követően CO₂ gázvezetékén lévő mágnes szelep nyitásával elkezdődik a kabin feltöltése, amely a belső gázérezkelő szintjének eléréséig tart. Ez ~2 percet vesz igénybe, a gáz beáramlása jól hallható. Ha kezelés közben a gáz szintje csökken, a berendezés a szelep megnyitásával a szükséges szintig folytatja a töltést.

Amennyiben a feltöltés 3 alkalommal is sikertelen (a gáz nem éri el a megfelelő szintet 170 mp alatt) a berendezés szervíz üzemmódra vált. Ebben az esetben vegye fel a kapcsolatot a telepítő céggel. A szervíz mód csak a telepítő cég által törölhető, addig kezelés nem indítható!

hibajelzések indításkor

5. A kezelés alatt a kijelzőn beállított kezelési idő és a kezelésből hátralévő idő látható, egy folyamatjelző csík mellett. A kezelés megszakítható a kijelzőn lévő megszakítás gomb megérintésével, a kijelző mellett található illetve a kabinban két oldalt elhelyezett vészleállító gomb (13) benyomásával. A vészleállítás során a kezelés megszakad, a kijelzőn a vészleállítás képernyő jelenik meg és a 60 mp lezajlik a kabin teljes szellőztetése. Az érintőkijelzőn történő megszakítás esetén a kezelés vége képernyő jelenik meg a szellőztetést követően.

A beteg megfelelő helyzetét kezelés közben a vállánál található elmozdulás érzékelők (6), illetve a biztonsági fedél helyzetét figyelő érzékelő ellenőrzi. A beteg vagy a biztonsági fedél elmozdulását (a beteg előredőlését) hangjelzés kíséri. Amennyiben 3 mp-belül az elmozdulás nem szűnik meg, a kezelés vészleállással megszakad. A kezelés sikeres befejezését a kijelzőn a kezelés vége képernyő jelzi és egy 60 másodperces szellőztetést követően újra a start képernyő jelenik meg

kezelés folyamatban

kezelés vége